

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

LA MHRA INFORMA DEL RIESGO POTENCIAL DE ASPIRACIÓN PULMONAR ASOCIADO AL USO DE AGONISTAS DE RECEPTOR GLP-1 Y DUALES GIP/GLP-1

¿QUÉ PASÓ?

El 28 de enero de 2025, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) publicó una actualización en la que informa el riesgo potencial de **aspiración pulmonar** en personas que utilizan agonistas del receptor **GLP-1** y los duales **GIP/GLP-1**, al ser sometidos a **cirugías o procedimientos con anestesia general** o sedación profunda. Esto debido a que dentro de los efectos secundarios de estos medicamentos se encuentra el vaciamiento gástrico tardío, el cual puede incrementar el riesgo de contenido gástrico residual, incluso en casos de ayuno como preparación para una cirugía (1).

¿QUÉ ES?

Más conocidos como lixisenatida, semaglutida, dulaglutida, liraglutida y exenatida (GLP-1), y tirzepatida (GIP/GLP-1), estos son medicamentos antidiabéticos, que mediante la modulación de la hormona incretina, son usados para el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2. Dentro de sus efectos secundarios se encuentra el vaciamiento gástrico tardío, lo cual implica una motilidad disminuida del tracto digestivo.

RECOMENDACIONES

Para el personal de salud: Evalúe comorbilidades que aumenten el riesgo de aspiración pulmonar (gastroparesia diabética, obesidad, reflujo). Además, indague directamente sobre el uso de medicamentos, incluyendo su uso cosmético. **Para pacientes:** si toma estos medicamentos, informe a su médico y anesthesiólogo antes de una cirugía.

REFERENCIAS

1. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). (2024, enero 11). GLP-1 and dual GIP/GLP-1 receptor agonists: Potential risk of pulmonary aspiration during general anaesthesia or deep sedation. GOV.UK. Recuperado el 10 de febrero de 2025, de <https://www.gov.uk/drug-safety-update/glp-1-and-dual-gip-slash-glp-1-receptor-agonists-potential-risk-of-pulmonary-aspiration-during-general-anaesthesia-or-deep-sedation>.